

The mechanism of managing the financial security of the enterprise

Relevance of the research topic. *The modern period of economic development requires a change in approaches to the study of financial security, which is explained by changes both on a global and local scale. Financial security is an important component of an enterprise's economic security, along with such components as intellectual, personnel, technical–technological, informational, political–legal, environmental, and security. In modern conditions, Ukrainian enterprises face the problem of ensuring financial and economic security through the introduction of an appropriate management mechanism and effective application of its components.*

The financial security of enterprises is a multifaceted system of relationships consisting in the use, reproduction and control of financial resources in the most effective way, ensuring the ability to survive and develop in conditions of internal and external threats, as well as the effects of unpredictable factors. Being a part of financial state security, it should include highly effective management decisions based on monitoring results at the existing level of financial condition. Investigating the issue of financial security in modern conditions, we consider it expedient to define methodological approaches to its study at the level of the state and the enterprise.

The purpose of the research is: *development and substantiation of theoretical, methodical and practical recommendations for determining the main components of the mechanism of managing the financial security of agrarian enterprises.*

Research methods. *In the process of conducting the research, the method of analysis and synthesis, the dialectical method of cognition, the method of data summarization were used, the research is based on a systematic approach to the considered problems, the study of their relationship and development.*

Research results. *The essence of the concepts «mechanism», «management mechanism» and «financial security management mechanism» was analyzed. The components of the financial security management mechanism of the enterprise were studied. The management mechanism is considered as a certain system, which consists of a certain set of interrelated elements and involves taking actions to achieve financial interests by timely reducing financial risks and countering external and internal threats.*

Scope of the results. *The proposed financial security management mechanism can be applied in the practical activities of enterprises.*

Conclusions on the article. *Our research shows that the main task of creating a mechanism for managing the financial security of the enterprise is to determine the financial interests in the form of the mission and main goals of the company, as well as to determine the main tasks, the implementation of which is aimed at ensuring financial security based on the minimization of risks and threats of activity.*

Keywords: *management mechanism, financial security, enterprises, components, results.*

TITENKO Z. M.

Механізм управління фінансовою безпекою підприємства

Актуальність теми дослідження. *В умовах сучасних викликів потрібно визначити нові підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, що пояснюється змінами, як у глобальному, так і локальному масштабі. Фінансова безпека, як економічна категорія, є однією з основних складових економічної безпеки підприємства, поряд із іншими її складовими. В сучасних умовах ведення господарської діяльності перед підприємствами, зокрема аграрними стоїть проблема забезпечення належного рівня їх фінансової безпеки для цього потрібно розробити дієвий механізм управління та забезпечити ефективне застосування його складових.*

Фінансова безпека підприємств, є багатоаспектною системою зв'язків, що полягають у використанні, відтворенні та контролі за фінансовими ресурсами найбільш ефективним способом, за-

безпечуючи здатність до виживання і розвитку в умовах внутрішніх і зовнішніх загроз, а також дії непрогнозованих чинників. Досліджуючи питання фінансової безпеки в сучасних умовах, вважаємо доцільним розробити дієвий механізм управління фінансовою безпекою підприємств.

Метою дослідження є: розробка та обґрунтування теоретичних, методичних та практичних рекомендацій щодо визначення основних складових механізму управління фінансовою безпекою аграрних підприємств.

Методи дослідження. В процесі проведення дослідження використані метод аналізу і синтезу, діалектичний метод пізнання, метод узагальнення даних, дослідження базується на системному підході до розглянутих проблем, вивченні їх взаємозв'язку та розвитку.

Результати дослідження. Проаналізовано сутність понять «механізм», «механізм управління» та «механізм управління фінансовою безпекою». Досліджено складові механізму управління фінансовою безпекою підприємства. Механізм управління розглядається як певна система, яка складається із визначеної сукупності взаємопов'язаних елементів та передбачає здійснення дій для досягнення фінансових інтересів шляхом своєчасного зменшення фінансових ризиків та протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам.

Галузь застосування результатів. Запропонований механізм управління фінансовою безпекою може бути застосований в практичній діяльності підприємств.

Висновки. Проведені нами дослідження свідчать, що основним завданням створення механізму управління фінансовою безпекою підприємства є визначення фінансових інтересів при формі місії та основних цілей компанії, а також визначення основних завдань, реалізація яких спрямована на забезпечення фінансової безпеки на основі мінімізації ризиків та загроз діяльності.

Ключові слова: механізм управління, фінансова безпека, підприємства, складові, результати.

Formulation of the problem. In modern conditions of economic activity, the problem of ensuring an adequate level of their financial security is increasingly urgent. This is due, first of all, to the instability of the economic situation in the country, caused by the military aggression of the Russian Federation and problems related to the Covid 19 pandemic. The level of financial security is largely determined by how effectively financial managers can neutralize the risks and threats of the external and internal environment that directly affect on the activity of the enterprise. In this regard, it is necessary to develop an effective mechanism for managing the financial security of agricultural enterprises, taking into account the peculiarities of their activities.

During the last decade, negative trends have been observed in Ukraine, which have a destructive effect on the management of financial security, in particular, it is worth noting the decrease in the profit of agricultural enterprises and the increase in the share of unprofitable enterprises, the decrease in the level of profitability, both of individual types of activities and of all activities as a whole, the deterioration of the financial situation – technical base.

In order to develop an effective financial security management mechanism, it is necessary to deter-

mine its main components, that is, an algorithm of actions, methods of ensuring the effectiveness of activities, methods of influencing management decision-making, and to determine the main factors that determine the coherence of the entire system and its effectiveness.

Analysis of research and publications on the problem. The issue of developing a mechanism for ensuring the financial security of enterprises is studied in the works of I. Moiseyenko, O. Marchenko, K. Goryacheva, N. Davydenko, T. Zagorelska, T. Vasylytsev, V. Voloshyn, O. Boykevich, V. Karkavchuk, etc. However, it should be noted that there is no single approach to defining the main components of the financial security management mechanism of agrarian enterprises, which has determined the need for further research in this direction.

The purpose of the article is to study the main components of the financial security management mechanism of agrarian enterprises.

Presentation of the main material. In the economic literature, there are a significant number of definitions of the mechanism of managing the financial security of enterprises, which indicates a thorough study of this category.

Thus, Kornienko T.O. suggests considering the essence of the category of financial security management through a combination of the following components: management process, organization of management and information, as well as the appropriate organizational structure of a system set of units and relationships between them. The author also focuses on the fact that financial security management is both a process in the course of which relevant functions are implemented and a system that performs these functions through the organizational structure [1].

The financial security of an enterprise is a complex, dynamic phenomenon and requires the development of such a mechanism for ensuring it, which would take into account all its characteristics and the conditions of the business entity's functioning. The functioning of the mechanism for ensuring financial security should be aimed at: determining the financial interests of the business entity that need protection in the process of its functioning; identification of threats, both internal and external, that prevent the business entity from realizing its financial interests at an early stage; development and implementation of a system of measures to neutralize threats to the financial interests of the business entity and prevent possible financial losses [2, p.340].

A number of scientists, in particular Shevchuk I.L. and Staverska T.O. propose to consider the mechanism of financial security management as a component of the general mechanism of enterprise management and propose to consider it as a set of managerial, economic, financial ways of harmonizing the interests of the enterprise with the interests of the subjects of the external environment. The final result of the operation of the specified mechanism is the influence on the process of development and implementation of management decisions regarding the protection of the financial interests of the enterprise, taking into account the peculiarities of its activity, which ensures the growth of the market value of the enterprise and the maximization of the profit it receives [3, p. 105].

Taking into account the proposed approach, it is possible to determine the next hierarchical component of the study of the financial security management mechanism of the enterprise (Figure).

It is advisable to include three main components in the financial security management mechanism:

Regulatory and legal support for the availability of appropriate legislative acts regulating issues related to the protection of the interests of enterprises, in particular, regarding issues of taxation,

Components of the financial security management mechanism of enterprises, taking into account its hierarchical structure

depreciation policy, financial control, profit formation, and others.

The external environment of functioning – close relationship with suppliers and consumers of products, ensuring the increase of competitive advantages, attraction of additional financial resources (loans, credits).

The internal management mechanism involves taking into account the peculiarities of the functioning of the enterprise itself, the availability of resources and making management decisions that will affect the level of financial security of the enterprise as a whole.

Studying this category, it is worth noting that it is quite complex and needs to take into account the changes that are constantly occurring both in the middle of the enterprise and the economy as a whole. Considering the dynamism of this system, T.V. Klimenko [4, p. 340]. proposes to take into account the following features of its functioning: determination of the financial interests of the economic entity that need protection in the process of its functioning; identification of threats, both internal and external, that prevent the business entity from realizing its financial interests at an early stage; development and implementation of a system of measures to neutralize threats to the financial interests of the business entity and prevent possible financial losses.

The main components of the financial security management mechanism of the enterprise are Vasylychak S.V. determines the following constituent elements: a set of financial interests of the enterprise, functions, principles and methods of management, organizational structure, management personnel, management techniques and technologies, financial instruments, criteria for assessing the level of financial security. In this understanding, the mechanism of financial security of the enterprise is the unity of the management process and the management system, which corresponds to the existence of a dialectical contradiction of content (management process) and form (management structure) [5, p. 152].

The conducted studies of the essence of this category made it possible to formulate the following interpretation of the definition of the mechanism for managing the financial security of the enterprise – it is a set of organizational, financial and managerial factors that directly affect the effectiveness of

decision-making to ensure the financial stability of the enterprise and the coherence of the interests of subjects and objects of management.

The management system is based on general scientific principles that determine the regularities of the functioning of the researched process. Regarding the management of financial security, scientists suggest using the following set of principles [6]:

- systematicity (the presence of a certain set of elements that ensure the functioning of the mechanism for ensuring the financial security of the enterprise);
- orientation of the financial security strategy to the financial strategy of the enterprise;
- flexibility (possibility of prompt adaptation to dynamic changes in the external and internal environment);
- effectiveness (the ability to timely warn and/or effectively overcome the negative impact of threats, while ensuring the development of the enterprise);
- availability of a system of constant monitoring of real and potential internal and external threats to the financial security of the enterprise;
- optimization of costs for ensuring the financial security of the enterprise (costs for preventing and/or overcoming the threat must be adequate to its level and volume).

To ensure the effectiveness of the financial security management mechanism, it is necessary to strictly adhere to the specified principles, since they are closely interconnected and interdependent, failure to observe at least one of them has a negative impact on the operation of the entire mechanism.

An equally important component of the studied mechanism are the levers of influence on the enterprise's activities. In the economic literature, there is the concept of «economic control lever» under which A.M. Didyk proposes to determine the characteristic signs of effectiveness, catalyzing transformations, stimulating or restraining influence [7, p. 445].

Chernodubov E.V. [8, p. 46] under financial levers suggests considering tax, innovation, investment and credit policy, which is included in the structure of the financial mechanism. A more extensive list is offered by I.V. Komarova. [9] which refers to the financial levers of establishing state subsidies, providing financial support, providing subsidies, preventing unproductive financial expenses, and developing effective taxation tools.

Under financial levers, we propose to understand the form of financial and economic relations that play

a significant role in establishing the management mechanism and characterize the material impact on the economic interests of the participants. Directly or indirectly, they change economic processes and affect the development of the enterprise as a whole, having a stimulating or restraining nature.

Conclusion

The financial security management mechanism of the enterprise is an integral part of the integrated management system of the enterprise as a whole. It certainly plays the most important role because it ensures the improvement of activity efficiency, the increase of competitive advantages and strengthens the financial potential, as well as helps to minimize the impact of external and internal threats. The application of the proposed mechanism for managing the financial security of the enterprise will make it possible to determine the optimal strategy for managing the financial security of agrarian enterprises and to determine the main criteria for evaluating its effectiveness.

The mechanism for ensuring the financial security of the enterprise is an integral part of the enterprise management system. The level of financial security necessary for the functioning and successful development of the enterprise can be achieved through the development and implementation of mutually coordinated actions of state bodies and corporate management.

Our research shows that the main task of creating a mechanism for managing the financial security of the enterprise is to determine the financial interests in the form of the mission and main goals of the company, as well as to determine the main tasks, the implementation of which is aimed at ensuring financial security based on the minimization of risks and threats of activity.

References

1. Kornienko T.O. Management of financial security at the enterprise. *Innovative economy*. 2019. No. 8. P. 350–353.
2. Klymenko, T. V. The main elements of the mechanism for ensuring the financial security of economic entities. *Bulletin of ZHTU. Series: Economic Sciences*. 2011. No. 4 (58). P. 340–343.
3. Shevchuk I.L., Staverska T.O. Financial security in the system of economic security of the state. *Economic security in the conditions of globalization of the world*

economy: [collective E45 monograph in 2 volumes]. Dnipropetrovsk: «FOP Drobyazko S.I.», 2014. 546 p.

4. Klymenko, T. V. The main elements of the mechanism for ensuring the financial security of economic entities. *Bulletin of ZHTU. Series: Economic Sciences*. 2011. No. 4 (58). P. 340–343.
5. Vasylchak S.V. Management of financial security of the enterprise. *Scientific bulletin of NLTU of Ukraine*. 2011. Issue 21. P. 151–153.
6. Lavrukhina M. O. Mechanism of ensuring financial security of the enterprise. *Electronic edition. Economic series [Electronic resource]: http://www.rusnauka.com/17_APSN_2013/Economics/10_141504.doc.htm*
7. Bogomolova N.I. Financial levers in the system of forming indicators of enterprise activity. *Collection of scientific papers of the State Economic and Technological University of Transport*. 2014. No. 27. P. 277–281
8. Chernodubov E.V. Tools of the adaptive financial mechanism for ensuring the profitability of the enterprise. *Scientific bulletin: Finances, banks, investments*. 2017. No. 7, pp. 44–49
9. Komarova I.V. Financial levers of state regulation of the financial sector. *Bulletin of the Berdyan University of Management and Business*. 2013. No. 1. P. 80–84

Список використаних джерел

1. Корнієнко Т.О. Управління фінансовою безпекою на підприємстві. *Інноваційна економіка*. 2019. № 8. С. 350–353.
2. Клименко, Т. В. Основні елементи механізму забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання. *Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки*. 2011. № 4 (58). С. 340–343.
3. Шевчук І.Л., Ставерська Т.О. Фінансова безпека у системі економічної безпеки держави. *Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки: [колективна Е45 монографія у 2 т.]*. Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. 546 с.
4. Клименко, Т. В. Основні елементи механізму забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання. *Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки*. 2011. № 4 (58). С. 340–343.
5. Васильчак С.В. Управління фінансовою безпекою підприємства. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2011. Вип. 21. С. 151–153.
6. Лаврухіна М. О. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства. *Електронне видання. Серія економічна [Електронний ресурс]: http://www.rusnauka.com/17_APSN_2013/Economics/10_141504.doc.htm*

www.rusnauka.com/17_APSN_2013 /Economics/10_141504.doc.htm

7 Богомолова Н.І. Фінансові важелі в системі формування показників діяльності підприємства. Збірник наукових праць Державного економіко–технологічного університету транспорту. 2014. №27. С. 277–281

8. Чернодубов Е.В. Інструменти адаптивного фінансового механізму забезпечення прибутковості підприємства. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2017. №№7 С. 44–49

9. Комарова І.В. Фінансові важелі державного регулювання фінансового сектору. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2013. №1. С.80–84

Дані про автора

Тітенко Зоя Миколаївна,

доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

e-mail: zoyateslenko@ukr.net

Data about the author

Zoia Titenko,

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

e-mail: zoyateslenko@ukr.net

СКРИПНИК В. В., БЕБКО С. В.,
ЛЕВЧЕНКО В. В., ВАСИЛЕНКО С. О.

Антикризове управління конкурентоспроможністю підприємств агропромислового комплексу

Актуальність теми дослідження. Наявні інституціональні зміни та несприятливе зовнішнє середовище вимагають формування зваженого підходу до антикризового управління конкурентоспроможністю підприємств агропромислового комплексу.

Постановка проблеми. На цей час функціонування підприємств агропромислового комплексу буде ефективним у разі вчасної реалізації заходів щодо антикризового управління конкурентоспроможністю підприємств агропромислового комплексу.

Постановка мети і завдань дослідження – визначити інструменти антикризового управління конкурентоспроможністю підприємств агропромислового комплексу.

Метод або методологія дослідження. В статті використано методи: аналізу та синтезу; абстрагування; систематизації, а також інструментарій матриці БКГ.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Запропоновано моделювання управління конкурентоспроможністю підприємств агропромислового комплексу з використанням інструментарію матриці БКГ.

Галузь застосування результатів. Отримані висновки та пропозиції можуть використовуватися підприємствами агропромислового комплексу з метою ефективного управління конкурентоспроможністю.

Висновки за статтю. Запропоновано напрямки моделювання управління конкурентоспроможністю підприємств агропромислового комплексу з використанням інструментарію матриці БКГ, що дозволить швидко адаптуватися суб'єктам підприємницької діяльності до зовнішніх умов.

Ключові слова: антикризове управління, конкурентоспроможність, економіка, підприємництво, підприємства агропромислового комплексу.

SKRYPNYK V. V., BEBKO S. V.,
LEVCHENKO V. V., VASYLENKO S. O.

Anti-crisis management of the competitiveness of enterprises of the agro-industrial complex

Relevance of the research topic. Existing institutional changes and an unfavorable external environment require the formation of a balanced approach to anti-crisis management of the